

O'QUVCHILARNI QO'SHIMCHA SHARTLAR BILAN BERILGAN TENGLAMALARNI YECHISHGA O'RGATISH

Axlimirzayev Axmadjon¹, Turgunava Kamola Xasanjonovna², Mirzaqulova Xurshidabonu
Ikromjon qizi³

¹ADU, professor, ²ADU, 3- bosqich doktoranti, ³ADU, magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15343556>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktab matematika kursida ba'zan qo'shimcha shart bilan berilgan tenglamalar ham uchrab turishi takidlangan va o'quvchilar bunday tenglamalarni yechishga qanday yondashishi kerakligi misollar yordamida bayon qilib berilgan.

Kalit so'zlar: tenglama, tenglamaning yechimi, qo'shimcha shart, parametrli tenglama, chiziqli tenglama, tengsizlik.

Аннотация. В этой статье подчеркивается, что в школьном курсе математики иногда встречаются уравнения с дополнительными условиями, и на примерах объясняется, как учащиеся должны подходить к решению таких уравнений.

Ключевые слова: уравнение, решение уравнения, дополнительное условие, параметрическое уравнение, линейное уравнение, неравенство.

Abstract. This article emphasizes that in the school mathematics curriculum, there are sometimes equations with additional conditions, and explains, using examples, how students should approach the solution of such equations.

Key words: equation, solution of the equation, additional condition, parametric equation, linear equation, inequality.

Ma'lumki, tenglama tushunchasi matematikaning muhim tushunchalaridan biri hisoblanadi va bugungi kunda u birinchi sinfdan boshlab o'qitilmoqda. Chunki, tenglama amaliyotda uchrab turadigan ko'plab masalalarning matematik modelidan iborat. Shuning uchun ham bugungi kunda umumiy o'rta ta'lim maktablarida tenglamalar va ular bilan bog'liq masalalarni o'rganishga katta ahamiyat qaratilishi kerak. Tenglamalar va ular bilan bog'liq masalalar maktab matematika kursining asosiy qismini egallaydi va ularni o'rganish jarayoni uzoq davom etadi. Bu esa maktabda tenglamalarni o'rganishda tizimlilik va uzviylikni ta'minlashni ta'lab qiladi.

Maktab matematika kursida o'rganiladigan chiziqli, kvadrat, kasr-chiziqli va bikvadrat tenglamalarni yechishning umumiy usullari mavjud. Ammo

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \dots + a_n x + a_0 = 0, a_n \neq 0, n \geq 1 \quad (1)$$

algebraik tenglamada $n \geq 3$ bo'lgan holda uni yechishning umumiy usullari mavjud emas. Bunday tenglamalarni yechishda ko'pincha uning chap tomonidagi ko'phadni ko'paytuvchilarga ajratishga harakat qilinadi. Bunda esa algebra kursidan ma'lum bo'lgan bir qator teoremlardan foydalaniladi [2.21]

Amalda shunday tenglamalar uchraydiki, ularda berilgan tenglamani qandaydir shartlarni qanoatlantiruvchi yechimlarini topish talab qilinadi. Bunday tenglamalarni odatda qo'shimcha shartlar bilan berilgan tenglamalar deyiladi. Bunday tenglamalarni yechish ikki bosqichdan iborat bo'ladi.

- berilgan tenglamani yechish;
 - topilgan yechimlardan berilgan shartni qanoatlantiradiganlarini ajratish;
- Quyida bunday tenglamalarga misollar keltiramiz:

1. $|x^2 + x - 1| = 2x - 1$ tenglamaning $x < \frac{\sqrt{3}}{3}$ tengsizlikni qanoatlantiruvchi barcha ildizlari topilsin.

Yechish: $x^2 + x - 1$ uchhadning ildizlari $x_1 = -\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ va $x_2 = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ lardan iborat. Ko'rish osonki $x_2 > \frac{\sqrt{3}}{3}$.

Demak, biz berilgan tenglamani quyidagi oraliqlarda yechishimiz kerak:

$$-\infty < x \leq -\frac{1+\sqrt{5}}{2} \quad \text{va} \quad -\frac{1+\sqrt{5}}{2} < x < \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

$-\infty < x \leq -\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ oraliqda $x^2 + x - 1$ kvadrat uchhad manfiy emas. Shuning uchun $|x^2 + x - 1| = x^2 + x - 1$ bo'lib, berilgan tenglama quyidagi ko'rinishga keladi:

$x^2 + x - 1 = 2x - 1$, $x^2 - x = 0$, $x(x - 1) = 0$; $x_3 = 0$, $x_4 = 1$. x ning topilgan bu qiymatlaridan xech biri $-\infty < x \leq -\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ oraliqqa tegishli emas. Demak, berilgan tenglama

$-\infty < x < -\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ oraliqda yechimga ega emas.

$-\frac{1+\sqrt{5}}{2} < x < \frac{\sqrt{3}}{3}$ oraliqda $x^2 + x - 1$ kvadrat uchhad manfiy. Shuning uchun $|x^2 + x - 1| = -(x^2 + x - 1)$ bo'lib, quyidagi tenglamaga kelamiz:

$$-x^2 - x + 1 = 2x - 1, \quad x^2 + 3x - 2 = 0; \quad x_5 = \frac{-3-\sqrt{17}}{2}, \quad x_6 = \frac{-3+\sqrt{17}}{2}.$$

Tekshirib ko'rib, $x_6 = \frac{-3+\sqrt{17}}{2}$ ildiz $\frac{-1-\sqrt{5}}{2} < x < \frac{\sqrt{3}}{3}$ oraliqqa tegishli ekanligiga ishonch hosil qilish mumkin.

Javob: $\frac{-3+\sqrt{17}}{2}$.

2. $4^{\cos 2x} + 4^{\cos^2 x} = 3$ tenglamaning $[\frac{3}{4}; 1]$ kesmaga tegishli barcha yechimlari topilsin.

Yechish: $\cos 2x = 2\cos^2 x - 1$ ayniyatdan foydalanamiz. U holda berilgan tenglama quyidagi ko'rinishga keladi:

$$4^{2\cos^2 x - 1} + 4^{\cos^2 x} = 3, \quad 4^{2\cos^2 x} \cdot 4^{-1} + 4^{\cos^2 x} = 3, \quad \frac{1}{4}(4^{\cos^2 x})^2 + 4^{\cos^2 x} - 3 = 0$$

$4^{\cos^2 x} = y$ belgilash qilamiz. U holda $\frac{1}{4}y^2 + y - 3 = 0$ yoki $y^2 + 4y - 12 = 0$ kvadrat tenglama hosil bo'ladi. Buni yechib $y_1 = -6$ va $y_2 = 2$ larni topamiz. Endi belgilashni e'tiborga olsak, berilgan tenglamaga teng kuchli bo'lgan quyidagi ikkita tenglamaga kelamiz: 1) $4^{\cos^2 x} = -6$; 2) $4^{\cos^2 x} = 2$.

Bu tenglamalarning birinchisi yechimga ega emas. Ikkinchi tenglamani yechamiz.

$$4^{\cos^2 x} = 2, \quad 2^{2\cos^2 x} = 2, \quad 2\cos^2 x = 1, \quad 1 + \cos 2x = 1, \quad \cos 2x = 0, \quad 2x = \frac{\pi}{2} + k\pi, \\ x = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}, \quad k \in Z.$$

Bu yechimlardan $[\frac{3}{4}; 1]$ kesmaga tegishli bo'lgani $x = \frac{\pi}{4}$ dan iborat.

Javob: $\frac{\pi}{4}$

3. $2 - \sqrt{3} \cos 2x + \sin 2x = 4 \cos^2 3x$ tenglamaning $\cos(2x - \frac{\pi}{4}) > 0$ tengsizlikni qanoatlantiruvchi barcha yechimlarini toping.

Yechish: $2 \cos^2 3x = 1 + \cos 6x$ ayniyatdan foydalanamiz.

$$2 - \sqrt{3} \cos 2x + \sin 2x = 2 + 2 \cos 6x, \quad -\sqrt{3} \cos 2x + \sin 2x = 2 \cos 6x,$$

$$\cos 6x = \frac{1}{2} \cdot \sin 2x - \frac{\sqrt{3}}{2} \cos 2x, \quad \cos 6x = \sin \frac{\pi}{6} \sin 2x - \cos \frac{\pi}{6} \cos 2x,$$

$$\cos 6x = -\cos(2x + \frac{\pi}{6}), \quad \cos 6x + \cos(2x + \frac{\pi}{6}) = 0,$$

$$2 \cos \frac{6x+2x+\frac{\pi}{6}}{2} \cdot \cos \frac{6x-2x-\frac{\pi}{6}}{2} = 0, \quad 2 \cos(4x + \frac{\pi}{12}) \cdot \cos(2x - \frac{\pi}{12}) = 0.$$

Hosil bo'lgan tenglama quyidagi ikkita tenglamaga teng kuchli:

$$\cos(4x + \frac{\pi}{12}) = 0 \quad \text{va} \quad \cos(2x - \frac{\pi}{12}) = 0.$$

$$1) \quad \cos(4x + \frac{\pi}{12}) = 0, \quad 4x + \frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad 4x = \frac{5\pi}{12} + k\pi, \quad x = \frac{5\pi}{48} + \frac{k\pi}{4}, \quad k \in \mathbb{Z};$$

$$2) \quad \cos(2x - \frac{\pi}{12}) = 0, \quad 2x - \frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad 2x = \frac{7\pi}{12} + k\pi, \quad x = \frac{7\pi}{24} + \frac{k\pi}{2}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Topilgan bu yechimlar berilgan tenglamaning yechimlari to'plamidan iborat. Endi biz bu yechimlardan $\cos(2x - \frac{\pi}{4}) > 0$ shartni qanoatlantiradiganlarini ajratamiz.

Aytaylik, $x = \frac{5\pi}{48} + \frac{k\pi}{4}, k \in \mathbb{Z}$ bo'lsin, u holda

$$\cos(2x - \frac{\pi}{4}) = \cos(\frac{5\pi}{24} + \frac{k\pi}{2} - \frac{\pi}{4}) = \cos(-\frac{\pi}{24} + \frac{k\pi}{2}).$$
 Ko'rish mumkinki, masalaning shartini berilgan tenglama yechimlaridan $k = 4m$ va $k = 4m + 1$ bo'lganda hosil bo'ladigan yechimlar to'plami qanoatlantiradi.

Ya'ni, $x = \frac{5\pi}{48} + \frac{4m\pi}{4} = \frac{5\pi}{48} + m\pi, m \in \mathbb{Z};$

$$x = \frac{5\pi}{48} + \frac{\pi(4m+1)}{4} = \frac{17\pi}{48} + m\pi, m \in \mathbb{Z}.$$

Aytaylik, $x = \frac{7\pi}{24} + \frac{n\pi}{2}, n \in \mathbb{Z}$ bo'lsin, u holda

$$\cos(2x - \frac{\pi}{4}) = \cos(\frac{7\pi}{12} + n\pi - \frac{\pi}{4}) = \cos(\frac{\pi}{3} + n\pi) = \cos \frac{\pi}{3} \cdot \cos n\pi - \sin \frac{\pi}{3} \cdot \sin n\pi =$$

$$= (-1)^n \frac{1}{2}$$

Masalaning shartini n ning juft qiymatlariga mos kelgan yechimlar qanoatlantiradi, ya'ni $n = 2l$ deb olsak, $x = \frac{7\pi}{24} + l\pi, l \in \mathbb{Z}$ yechimlarni hosil qilamiz. Demak, masalaning yechimlari $x = \frac{5\pi}{48} + m\pi, m \in \mathbb{Z}; x = \frac{17\pi}{48} + n\pi, n \in \mathbb{Z}; x = \frac{7\pi}{24} + l\pi, l \in \mathbb{Z}$

Javob: $\frac{5\pi}{48} + m\pi, m \in \mathbb{Z}; \frac{17\pi}{48} + n\pi, n \in \mathbb{Z}; \frac{7\pi}{24} + l\pi, l \in \mathbb{Z}.$

4. a parametrning shunday qiymatlarini topingki, ularda $10x - 15a = 13 - 5ax + 2a$ tenglamaning ildizi 2 dan katta bo'lsin.

Yechish: Berilgan tenglama parametr qatnashgan chiziqli tenglamadir. Uni x ga nisbatan yechamiz.

$$10x - 5ax = 13 + 17a, \quad x(a + 2) = \frac{17a + 13}{5}.$$

Agar $a = -2$ bo'lsa, oxirgi tenglama $0 \cdot x = -\frac{21}{5}$ ko'rinishni oladi. Demak, bu holda tenglama yechimga ega emas. Bu esa $a = -2$ tenglamaning shartini qanoatlantirmasligini bildiradi.

Agar $a \neq -2$ bo'lsa, u holda oxirgi tenglama $x = \frac{17a+13}{5(a+2)}$ ga teng yagona yechimga ega bo'ladi. Masalaning shartini a ning $\frac{17a+13}{5(a+2)} > 2$ tengsizlikni qanoatlantiradigan qiymatlari qanoatlantiradi. Uni aniqlash uchun oxirgi tengsizlikni yechamiz.

$$\frac{17a+13}{5(a+2)} > 2, \quad \frac{17a+13-10a-20}{5(a+2)} > 0, \quad \frac{7a-7}{5(a+2)} > 0, \quad \frac{a-1}{a+2} > 0, \quad a < -2 \quad \text{va} \quad a > 1.$$

Javob: $a < -2, a > 1$.

Shunday qilib, biz ushbu maqolada qo'shimcha shart bilan berilgan tenglamaga doir 4 ta misolni ko'rdik. Maktab matematika kursida bunday tenglamalarga matematika kursidagi barcha tenglamalarni o'rganish jarayonida duch kelinadi. Bunday tenglamalarni yechish jarayonida o'quvchilarning tenglamalar bo'yicha bilimlari yanada mustaxkamlanadi va natijada ta'lim jarayoni yanada samarali bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 9 iyundagi "Matematika ta'limi va fanlarini yanada rivojlantirishni davlat tomonidan qo'llab quvatlash, shuningdek O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasining V.I. Romanovskiy nomidagi matematika instituti faoliyatini tubdan takomillashtirish to'g'risida" PQ 4387-sonli qarori. // O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 2019. 07/19/4387/3397-son. [Internet manba]. URL: <https://lex.uz/docs/4409503> (Murojaat etilgan sana: 02.08.21).
2. П.Т.Дыбов, В.А.Осколков. Задачи по математике. М.Оникс, 2006-464 с.
3. М.К.Потапов, С.Н.Олехник, Ю.В.Нестеренко. Конкурсные задачи по математике. М.:АО «СТОЛЕТИЕ», 1995-544с.